

XO'JANAZAR G'OYIBNAZAR O'G'LI HUVAYDO**Inatullayeva Shoxida Ikromjanovna**

Teacher OF Department of Languages, Namangan Academic Lyceum, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

Ikromov Xabibullo Boqievich

Teacher of Namangan Academic Lyceum, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

ABSTRACT: **Xo'janazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydo** (1704–1780) is one of the prominent representatives of Sufi poetry. He studied in the madrassas of Kokand, organized a school in his village, and was engaged in craftsmanship. Huvaydo's creativity was shaped by the philosophical and Sufi influences of Khoja Yassavi, Alisher Navoi, Sofi Alloyor, and Mashrab. His divan includes 351 ghazals, 28 rubaiyat, and several other genre works. The poet's "Rohati Dil" (The Comfort of the Heart) is a perfect example of the didactic genre. In Huvaydo's poetry, Sufi elements, including themes of worldly pleasures and human perfection, are explored through closeness to God. His works are rich in religious, ethical, and didactic meanings, and they also address social issues of society.

In Huvaydo's poems, worldly love, metaphorical love, and ethical virtues are glorified. The poet delicately expresses human sorrow and the spiritual world in his works, creating a rich literary tradition. Manuscripts related to him are preserved in the library of Samarkand State University. Huvaydo's descendants and followers have continued the literary and Sufi traditions.

Keywords: Huvaydo, Sufi poetry, Khoja Yassavi, Alisher Navoi, Sofi Alloyor, Mashrab, Uzbek literature, religious-ethical heritage, metaphorical love, classical poetry, ghazal, rubaiyat, divan, didactic themes, Sufi philosophy.

XO'JANAZAR G'OYIBNAZAR O'G'LI HUVAYDO

Inatullayeva Shoxida Ikromjanovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Namangan akademik litsey

tillar kafedrası o'qituvchisi

Ikromov Xabibullo Boqievich

O'zbekiston Respublikasi IIV Namangan akademik

litsey o'qituvchisi

Annotatsiya: Xojanazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydo (1704–1780) tasavvuf she'riyatining yirik vakillaridan biridir. U Qo'qon madrasalarida ta'lim olib, qishlog'ida maktab tashkil etgan va kosiblik bilan shug'ullangan. Huvaydoning ijodi Xoja Yassaviy, Alisher Navoiy, So'fi Olloyor va Mashrablarning falsafiy va tasavvufiy ta'sirida shakllangan. Uning devoni 351 g'azal, 28 ruboiy va bir qator boshqa janr asarlarini o'z ichiga oladi. Shoirning "Rohati dil" manzumasi pandnoma turining mukammal namunasidir. Huvaydo she'rlarida tasavvufiy unsurlar, jumladan, dunyo lazzatlari va insoniy kamolotning Allohga bo'lgan yaqinlik orqali erishilishi mavzulari keng yoritilgan. Uning ijodi diniy, axloqiy va didaktik mazmunlarga boy bo'lib, jamiyatning ijtimoiy masalalariga ham murojaat qiladi.

Huvaydoning she'rlarida dunyoviy muhabbat va majoziy ishq, shuningdek, axloqiy fazilatlar ulug'lanadi. Shoir o'z asarlarida insoniy dard va ruhiy olamni nozik ifoda etib, boy adabiy maktab yaratgan. Unga tegishli qo'lyozmalar Samarqand Davlat Universiteti kutubxonasida saqlanmoqda. Huvaydoning avlodlari va izdoshlari ham adabiyot va tasavvuf an'analarini davom ettirgan.

Kalit so'zlar: Huvaydo, tasavvuf she'riyati, Xo'janazar G'oyibnazar o'g'li, mumtoz adabiyot, "Rohati dil", g'azal, ruboiy, devon, axloqiy mavzular, tasavvuf falsafasi, Xoja Yassaviy, Alisher Navoiy, So'fi Olloyor, Mashrab, o'zbek adabiyoti, diniy-axloqiy meros, majoziy ishq, mumtoz she'r san'ati.

ХУВАЙДО СЫН ХОДЖАНАРА ГОЙИБНАЗАРА**Инатуллаева Шахида Икромжановна.****Преподаватель кафедры языков Наманганского академического лицея****МВД Республики Узбекистан****Икрамов Хабибулло Бокиевич****Преподаватель Наманганского академического лицея МВД Республики****Узбекистан**

Аннотация: Ходжаназар Гойибназар оглы Хувайдо (1704–1780) является одной из ярких фигур суфийской поэзии. Он учился в медресе в Коканде, организовал школу в своем селе и занимался ремеслом. Творчество Хувайдо было сформировано под философским и суфийским влиянием Ходжи Ясави, Алишера Навои, Софий Оллоёи и Машраба. Его диван включает 351 газель, 28 рубаи и ряд произведений в других жанрах. Поэма Хувайдо «Рохати дил» является совершенным примером жанра назира. В стихах Хувайдо широко освещаются суфийские элементы, включая темы того, что мирские наслаждения и человеческое совершенство достигаются через близость к Аллаху. Его творчество насыщено религиозным, нравственным и дидактическим содержанием, а также обращается к социальным проблемам общества. В стихах Хувайдо воспеваются земная любовь и метафорическая страсть, а также нравственные добродетели. Поэт в своих произведениях тонко выражает человеческую боль и духовный мир, создавая богатую литературную школу. Его рукописи хранятся в библиотеке Самаркандского государственного университета. Потомки Хувайдо и его последователи также продолжили традиции литературы и суфизма.

Ключевые слова: Хувайдо, суфийская поэзия, Ходжаназар Гойибназар оглы, классическая литература, «Рохати дил», газель, рубаи, диван, нравственные темы, философия суфизма, Ходжа Ясави, Алишер Навои, Софий Оллоёи,

Машраб, узбекская литература, религиозно-нравственное наследие, метафорическая страсть, классическое искусство поэзии.

Huvaydo (taxallusi; asl nomi Xo'janazar G'oyibnazar o'g'li) (1704 — O'sh shahri — 1780, Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'i) — shoir, tasavvuf she'riyatining yirik vakili. Qo'qon madrasalarida o'qigan. Qishlog'ida maktab ochib, uzoq vaqt maktabdorlik qilgan, kosiblik bilan ham shug'ullangan. Otasi G'oyibnazar so'fi Qashqardagi Ofoqxo'ja eshonning muridlaridan bo'lgan, Chimyonda masjid va xonaqolar qurdirib, eshonlik qilgan.

Huvaydo devonida keltirilgan bir naqlga ko'ra, Huvaydoga «Xo'janazar» ismining qo'yilishi ham Ofoqxo'ja bilan bog'liq. Huvaydo mumtoz she'riyatning deyarli barcha janrlarida ijod qilgan. She'rlari xalq orasida juda mashhur bo'lgan.

Huvaydo axloqiy-didaktik yo'nalishdagi mazmunan teran, uslubiy go'zal asarlari

bilan adabiy maktab yarata olgan shoirdir. Huvaydo ijodi va dunyoqarashining shakllanishida Xoja Yassaviy, Alisher Navoiy, So'fi Olloyor, Mashrablarning tasavvufiy, falsafiy fikrlari va asarlarining ta'siri katta bo'lgan.

Huvaydo majoziy va haqiqiy ishq haqidagi orifona, dunyoviy she'rlaridan tashqari zolimlik va mazlumlik, kamolot va axloqiy tubanlik haqidagi she'rlarida ham mazkur shoirlar an'analarini davom ettirgan va yangi fikrlar bilan boyitgan.

Huvaydo she'rlari vafotidan so'ng nabiralari tomonidan devon holiga keltirilgan. Unga shoirning 351 g'azal, 28 ruboiy, 41 to'rtlik, 3 muxammas, 1 musaddas, 1 musamman, 1 mustazod, 3 masnaviy hamda axloqiy-didaktik mazmundagi «Rohati dil» manzumasi kirgan.

Devondagi ilk she'rlarida ro'za, namoz, zakot, haj, jannat va do'zax bilan bog'liq mavzular yoritilgan, g'urur, manmanlikni tanqid qiluvchi, tavoze', qardoshlik va to'g'riso'zlikni ulug'lovchi hikmatlarga keng o'rin berilgan.

Huvaydoning she'rlarida tasavvufiy unsurlar — nafsni jilovlash va dunyodan o'zni uzoq tutish bosh g'oyalardan biri. Dunyo lazzatining insonni baxtli eta olmasligiga ishongan shoir Allohga, abadiy baxtga erishmoq uchun inson o'zligidan kechmog'i

kerakligini angelaydi.

Shoirning «Rohati dil» axloqiy manzumasi pandnoma turining go'zal namunasi. Unda ochko'zlik, ta'magirlik, vafo, boqiylik, foniyluk, yaxshilikning foydasi, yomonlikning zarari, go'zallik va mehnatsevarlik, moddiy va ma'naviy poklik kabi xilma-xil axloqiy mavzulardagi ibratli hikoyalar keltirilgan.

Huvaydo diniy-axloqiy mazmundagi «Ibrohim Adham» nomli she'riy doston ham bitgan. Huvaydo vafotiga bag'ishlab uning shogirdlari, muxlislari tomonidan marsiyalar, ta'rixlar yozilgan. U haqda ibratomuz rivoyatlar, yodnomalar paydo bo'lgan. Shoirning otasi G'oyibnazar Eshon shajarasi daxmasi hozir ham ziyoratgoh joylardan hisoblanadi.

«Devoni Huvaydo»ning bir qancha qo'lyozma nusxalari va litografik nashrlari bo'lib, ulardan chevarasi Salohiddin Soqib (1838—1910) va Mirza Hakim ibn Mirza Umid Marg'iloniylar ko'chirgan nusxasi Samarqand Davlat Universiteti kutubxonasida saqlanadi (inv. №3903).

Huvaydoning nabirasi Sirojiiy (1877 yil v. e.), chevaralari Samarbonu (1837— 1891), Salohiddin Soqib, G'aribiy devon tuzgan shoirlar bo'lib, Huvaydo an'analarini davom ettirganlar. Huvaydo nomida ko'cha, mahalla va maktablar bor.

Huvaydo ijodi va dunyoqarashining shakllanishida Xoja Yassaviy, Alisher Navoiy, So'fi Olloyor, Mashrablarning tasavvufiy, falsafiy fikrlari va asarlarining ta'siri katta bo'lgan. Huvaydo majoziy va haqiqiy ishq haqidagi orifona, dunyoviy she'rlaridan tashqari zolimlik va mazlumlik, kamolot va axloqiy tubanlik haqidagi she'rlarida ham mazkur shoirlar an'analarini davom ettirgan va yangi fikrlar bilan boyitgan.

XOJANAZAR HUVAYDO G'AZALLAR, MUXAMMAS, RUBOIYLAR

Siynani sadpora qilding, ey pari, qoshi qaro,
Tiyri mujgoning bilan qilding yurak bag'rim yaro.
Kelmag'ay hargiz faroham siynai chokim mani
Tori zulfu so'zoni mujgon bilan hilmay rufo.
Bu maning dardimga, ey dilbar, tabib darkor emas,
Ey, saning darding tabib, kulli dardimga davo.

Xirmani jismimg'a tushti barqi ishqing, ey pari,
 Qolmadi bir zarra jonim o'rganib bo'ldi ado.
 Muncha berahm sitamgar yor ekonsan, naylayin,
 Kelmadi oshiq sari rahming sani, ey purjafo.
 Aqlu hushimni olibsan telbalardek so'zlatib,
 Hoyu hu deb tortadurman na'rai vohasrato.
 Tashlalar qoldim Furoti g'amda sargardon bo'lub,
 Lashkari ishqing kelib qildi shahidi Karbalo.
 Bo'lmag'ay ishq muhabbat loyiqi har odami,
 Ey Huvaydo, bo'lmaguncha bu jahonda mosuvo.
 Ishqni mansubasin Majnuni hayrondin tila,
 Laylidek xoli siyah zulfi parishondin tila.
 Na so'rorsan oshkora ul sanamni dardini,
 Kel, shabi xilvat ichinda ohu afg'ondin tila,
 Har nechuk nodon tabibdin so'rma dardingga davo,
 Izlagil hoziq tabib, dardingga darmondin tila.
 Har tikonda toza gul, har bahrda yo'qtur sadaf,
 Gavhari qimmatbahoni bahri ummondii tila.
 Na bilur zog'u zag'an raftori gul, ishq qadrini,
 Bulbuli oshuftani qadrin gulistondin tila.
 Lazzati dunyoni xushlar na bilur tan o'zgani,
 Zavqi shavqi yorni dil uyida jondin tila.
 La'li maqsad har qayu tog'din topilmas istasang,
 Ur riyozat metinin ko'hi Badaxshondin tila.
 Xojanazar osiyga qo'ydim Huvaydoni laqab,
 Bul g'aribi mustamandni shahri Chimyondin tila.

Sani ishqingdin, ey dilbar, ajab devonalar bo'ldum,
 Xaloyiqg'a bo'lub kulgu, basi afsonalar bo'ldum.
 Qilur ta'na ko'rub harkim manim holimg'a, ey mohim,
 Bu elni og'zida har go'shada afsonalar bo'ldum.
 Hama qavmu qarindoshim mani ko'rsa qilur nomus,
 Baridin yuz o'gurdum, bir yo'la begonalar bo'ldum.

Sani ilkingdin, ey dilbar, muhabbat jomini ichsam,
 O'shal kundin beri bilmay o'zum mastonalar bo'ldum.
 Shabiston ichra, ey yorim, jamoling sham'ini ko'rdum,
 Boshingdin o'rgulub har subhidam parvonalar bo'ldum.

Visoling izlabon, dilbar, Huvaydoyi g'arib miskin,
 Gadolardek so'rab eldin yurub ovoralar bo'ldum.

Na qildim sango man, yorim, jamolingdin judo qilding,
 Boshimda gardi g'amni chun charog'i osiyo qilding.
 Hamisha kuydurub sham'i firoqing birla jonimni,
 Mani parvonani xokistarini zeri po qilding.
 Judolig' aylar ekansan, oyo Laylivashi Shirin,
 Ne deb avval o'zungg'a man g'aribni oshno qilding.
 Nigoro, bori g'am birla faqiru notavon aylab,
 Alifdek qomatimni lom alif yanglig' duto qilding.
 Firoqing osmonidin solib bir barqi olam so'z,
 Vujudim xirmanin o'rtab, ado qilding, ado qilding.
 O'shal ro'ze: «Bilurmusan mani», deb aytding, ey yorim,
 «Bale», dedim, sani suydim, baloga muftalo qilding.
 Ayo dilbar, Huvaydodek balokashni eshiklarda,
 Solib ko'zdin benavo, zoru gado qilding.

Dardi yo'q bedard kishilar dard qadrin na bilur,
 Dunyoda nomard ko'pdur, mard qadrin na bilur.
 Za'faron bo'ldi chiroyim yor uchun, ey do'stlar,
 Bilmagonlar bu chiroyi zard qadrin na bilur.
 Jon uzub, jonni ulodim kokili jononaga,
 Fahmi yo'q befahmlar payvand qadrin na bilur.
 Oz erur jononaga sarf aylasam man molu jon,
 Qilmag'on nodon kishi jon, mard qadrin na bilur.
 Yig'ladi harchand Huvaydo, bilmadi el qadrini,
 Tushmagan dard boshiga bodard qadrin na bilur.

Sabo etkur salomimni qaddi sarvi ravoning'a,
 Qaro ko'zluk, qaro kokul o'shal shirin zabonimg'a.
 Yotibdir bir g'aribi zor o'lib og'ishtai tufroq,
 Bu holimni borib aytg'il mani oromijonimg'a.
 Mani boshim ani yo'li arog'a har balo kelsa,
 Boqarman, ey birodarlar, qachon sudu ziyonimg'a.
 Falak charxi uzildi-yu, yiroq soldi mani andin,
 Qachon qo'shg'ay xudovandim aningdek mehribonimg'a.
 Ani dardu firoqi o'lgucha mandin judo bo'lmas,
 Taralmish jismima jondek tamomi ustixonimg'a.
 Huvaydoni firoqiga oni hech kelmadi rahmi,
 Qaro toshlar su bo'ldi rahm etib oxu fig'onimg'a

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xurshid Davron. «Inja san'at»ga oq yo'l O'xshash maqolalar.

2. Hamza. She'rlar & Devon & Begali Qosimov. Hamza haqida

05

Mar, 2023 Boburshohning o'g'li Kamron mirzoga maktubi.

3. Hoji Muin. Yetti maqola & Begali Qosimov. Hoji Muin qismati
15 Avg, 2021
4. Xojanazar Huvaydo. Devon & G'azallar, ruboiylar &
Muallif Adib: O'zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati, Tasavvuf
tarixi, va adabiyoti 17.12.2020.